

VIOLÊNCIA PATRIMONIAL COMO INSTRUMENTO DE DOMINAÇÃO CONTRA A MULHER

Kaylane Winslet de Oliveira Cruz¹
Stephanie Lorrarah Cardoso de Lima²
Thyffany de Andrade Magalhães³
Holmes Cordeiro Neto⁴

RESUMO: O objetivo da pesquisa foi trazer reflexões sobre a violência patrimonial sofrida pela mulher no ambiente doméstico e familiar, que impactam a vida da mulher. O objetivo da pesquisa foi conhecer e compreender a violência patrimonial contra a mulher na esfera doméstica. Assim, buscou nos grupos permanentes de pesquisa especializada sobre a violência doméstica contra a mulher, como: os relatórios do grupo de pesquisa da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica (CE-Mulher) do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e a Associação dos Juizes do Rio Grande do Sul, que divulgam periodicamente relatórios relevantes sobre a temática. Outra fonte utilizada na pesquisa foi a legislação, em especial o Código Civil/2002, e a Lei Maria da Penha. A metodologia utilizada na pesquisa foi quantitativa descritiva, portanto uma pesquisa bibliográfica, baseada numa revisão da literatura da legislação. A pesquisa foi escrita e será apresentada em uma amostra científica na Semana Acadêmica no Centro Universitário da UniGrande.

Palavras-chave: Violência contra a mulher. Violência patrimonial. Violência doméstica.

Discente do Curso de Direito do Centro Universitário UNIGRANDE, Fortaleza-Ce E-mail: kaaywinslet@gmail.com

Discente do Curso de Direito do Centro Universitário UNIGRANDE, Fortaleza-Ce E-mail: stephanielorrarah@icloud.com

Discente do Curso de Direito do Centro Universitário UNIGRANDE, Fortaleza-Ce E-mail: thyffany869@gmail.com

Docente do Curso de Direito do Centro Universitário UNIGRANDE, Fortaleza-Ce E-mail: holmes@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O Brasil, apesar de ser um país, reconhecidamente, bastante diversificado, historicamente, apresenta números elevados de desigualdades sociais, especialmente com relação às mulheres. Na tentativa de reduzir essas desigualdades, o legislador nacional discute e aprova normas na tentativa de minorar os conflitos, entretanto, em certa medida, que representam verdadeiramente um retrocesso nas conquistas já alcançadas, muitas das vezes baseado numa falsa moral dogmatizada.

Deste modo, acabam por criar novos estigmas sociais, usualmente chamados de violência estigmatizada, que afetam predominantemente a feminilidade, isto é, o feminino, a mulher e o seu corpo. Ademais a questão central é, sem dúvida, o reconhecimento do papel da mulher, que historicamente, da infância à maturidade, está associada à ideia de gênero, objetificado como posse, subordinação e controle do “masculino”.

Ora, a mulher sempre foi, senão a escrava do homem ao menos sua vassala; os dois sexos nunca partilharam o mundo em igualdade de condições; e ainda hoje, embora sua condição esteja evoluindo, a mulher arca com um pesado handicap (Beauvoir, 1970, p. 14).

2. INVISIBILIDADE DA VIOLÊNCIA PATRIMONIAL COMO INSTRUMENTO DE DOMINAÇÃO

Além das agressões físicas e psicológicas, a violência patrimonial manifesta-se como uma forma silenciosa, porém devastadora, de cerceamento da autonomia feminina. Conforme preceitua o Art. 7º, inciso IV, da Lei nº 11.340/06, a violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos.

No âmbito das relações amorosas, essa modalidade de abuso frequentemente se traduz no controle rígido das finanças da parceira, na destruição de itens de valor sentimental ou profissional (como celulares e notebooks) e na ocultação de bens para evitar a partilha em caso de dissolução do vínculo.

2.1 O AGRESSOR DETÉM OBJETIVOS ESPECÍFICOS AO EXERCER O ABUSO PATRIMONIAL

Imposição de Dependência: Ao apropriar-se do salário e privar a mulher de seus meios de subsistência ou instrumentos de trabalho, o agressor inviabiliza a sua autonomia financeira, tornando a ruptura do ciclo da violência uma barreira quase intransponível.

Punição e Chantagem: a destruição de objetos pessoais configura-se como uma tortura psicológica, revigorando a concepção de domínio e posse acerca da vida da vítima.

Portanto, a compreensão da violência patrimonial é fundamental para que o Judiciário possa aplicar medidas protetivas que não se limitem ao distanciamento físico. A proteção deve abranger a garantia da integridade material da vítima, incluindo, quando necessário, a prestação de caução provisória, a proibição de venda

de bens do casal ou a imediata restituição de bens subtraídos. Ao enfrentar essa modalidade de abuso, o Estado brasileiro retira do agressor um de seus principais mecanismos de coerção, viabilizando que a mulher recupere sua autonomia e as condições necessárias para romper, em definitivo, o vínculo abusivo.

3. METODOLOGIA

Pesquisa qualitativa predominantemente, complementada por análise quantitativa descritiva, portanto uma pesquisa bibliográfica, baseada numa revisão da literatura da legislação, em especial o Código Civil e a Lei Maria da Penha, na doutrina especializada em violência contra a mulher.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos dados e da legislação vigente revela que, ainda que a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) tipifique explicitamente a violência patrimonial em seu rol de violações, sua aplicação prática enfrenta barreiras estruturais enraizadas no patriarcado brasileiro. Os resultados desta pesquisa demonstram que a violência patrimonial não é um evento isolado, mas um instrumento de controle contínuo que precede ou acompanha a violência física. Também deve-se considerar o fato de que a grande parte da população feminina não é ciente de que determinadas ações, como, por exemplo, quebrar o seu aparelho eletrônico, de forma intencional e ameaçadora, é um tipo de violência e se tipifica na lei.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para finalizar, percebe-se que a sociedade e os estigmas desenvolvidos por intermédio dela são os principais responsáveis por toda a dificuldade existencial feminina. Somado a isso, é destacado que a violência patrimonial no âmbito doméstico e familiar se manifesta de forma implícita. Visto que em uma relação íntima de afeto que não exhibe agressões físicas, a vítima apresentará grande dificuldade de observar que está submetida a uma espécie de transgressão.

No entanto, com as atualizações da Lei Maria da Penha reconheceram a existência de cinco categorias principais de violências sofridas pela mulher. A partir desse fato a violência patrimonial consubstanciou-se como crime. Não obstante, é necessária a desenvoltura de novos mecanismos de defesa direcionados aos bens afetados visando a proteção da independência financeira da mulher, objetivando uma forma de produzir uma maneira de evasão desse vínculo nocivo.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. **Lei maria da penha**. Brasília, DF: Presidência da República, [2006]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111340.htm. Acesso em: 12 abr. 2026.

BRASIL. Lei nº 10.406/2002, **Código civil brasileiro**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111340.htm>. Acesso em: 24 abril 2026.

DE BEAUVOIR, Simone. **O segundo sexo fatos e mitos**. Trad. De Sérgio Milliet. São Paulo: Difusão Europeia de Livros, 1970 [S.l.]: 09/04/2026, 1949. Acesso em 15 de abr. de 2026.

INSTITUTO MARIA DA PENHA. **Resumo da lei maria da penha**. Disponível em: <https://www.institutomariadapenha.org.br>. Acesso em: 16 abr. 2026.

LOBO, Thaís Machado Ciegliniski. **Violência patrimonial: um rosto pouco conhecido da violência doméstica**. Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/violencia-patrimonial-a-face-pouco-conhecida-daviolencia-domestica/>>. Acesso em: 18 abr. 2026.